

ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА АЁЛЛАРНИНГ ЎРНИ

Матяқубова Фируза Баходировна

Ички ишлар вазирлиги Малака ошириш институти ўқитувчиси, майор

*Давлат ва жамият бошқарувида
аёлларнинг ўрни ва мавқеини янада
мустаҳкамлаш – ислоҳотларимизнинг
энг устувор йўналишларидан биридир.*

Ш.М.Мурзиев

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976584>

Аёл оилада турмушнинг асосий тиргаги бўлиши билан биргаликда жамият тараққиёти ва фаровонлиги учун ҳам жуда муҳим шахс ҳисобланади. Ўз оиласида фарзандлар парвариши, таълим-тарбиясидан ортиб, жамиятда ҳам масъулиятли вазибаларни зиммасига олган, уни шараф билан уддалаб келаётган фидойи аёллар замонамизнинг чинакам қаҳрамонлари десак, муболаға бўлмайди.

Бугунги кунда дунёда аёлларнинг турмуш шароити тубдан ўзгарганлигини ҳамда ўзини-ўзи англаш ва шахсий ўсиш учун кўпроқ имкониятлар пайдо бўлганлигини кузатишимиз мумкин. Замонавий дунёда аёл ўз салоҳиятини ҳар қандай фаолиятда амалга ошириши мумкин, асосийси унда ўзига ишонч ва етарлича қатъиятлилиқ бўлса бас.

Хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва ролининг асосий ижтимоий кўрсаткичлари ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя даражаси, таълим ва бандлик даражаси, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги иштироки ҳисобланади.

Бугунги кунда халқаро майдонда ҳам аёлларга алоҳида ҳурмат ва эътибор қаратилмоқда. БМТнинг Хотин-қизлар ҳолати бўйича комиссияси 67-сессиясининг асосий мавзуси рақамли технологиялар ва аёллар ҳуқуқлари ҳақида бўлиб, тадбирда Ўзбекистон делегацияси томонидан мамлакатда амалга оширилаётган гендер тенглик сиёсати, таълим ва илм фанда хотин-қизларга берилаётган имтиёзлар ва имкониятлар, хотин-қизлар ижтимоий ҳимоясини таъминлашдаги инновацион ёндашув, аёллар тадбиркорлиги ва бизнес йўналишида имкониятларни кенгайтиришда амалга оширилаётган ишлар юзасидан Ўзбекистон тажрибаси тақдим этилган.

Бундан ташқари, “БМТ-аёллар” тузилмаси ижрочи директори ўринбосари Анита Бхатия томонидан Ўзбекистонда гендер тенглик ва хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг жамиятдаги мавқеини ошириш борасида амалга оширилаётган ислоҳотларга юқори баҳо берилган.

БМТ вакили 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси ҳамда 2022–2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича миллий дастурни амалга оширишда ташкилотнинг техник ва молиявий кўмагини жалб этишда ҳар томонлама ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.

Амалга оширилаётган ислоҳотлар даврида хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш Конституциямиз, қонунларимизда мустаҳкамлаб қўйилди. Хотин-қизларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги роли ва

фаоллигини ошириш, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлаш устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда¹.

Мамлакатимизда фаол гендер сиёсати доирасида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий мавқеини мустаҳкамлаш бўйича жадал ислохотлар амалга оширилмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 75-юбилей сессиясида қайд этганидек, **“Биз учун гендер тенглик сиёсати устувор масалага айланди. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни тобора кучаймоқда”**.

Бу ҳақда сўз борганда, аввало, янги таҳрирдаги Конституциямизнинг 58-моддасида: **“Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар. Давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек давлат ва жамият ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлайди”**, деб белгиланганини таъкидлаш лозим. Ушбу конституциявий кафолатлар бугунги кунда ҳаётимизнинг барча соҳаларида ўз исботини топмоқда.

Давлатимиз раҳбари БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясидаги нутқида мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаёти ва ишбилармонлик соҳасида аёлларнинг ролини тубдан оширишга қаратилган ишларнинг келгусида ҳам қатъий давом эттирилишини таъкидлагани бежиз эмас. Чунки бу – давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-562-сон қонуни асосида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги муносабатлар тартибга солинмоқда. **Қонунда** хотин-қизлар ва эркаклар давлат томонидан кафолатланган тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларга эга бўлиши, тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш кафолатлари, тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, таълим, илм-фан ҳамда маданият соҳасида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари берилган.

Хусусан, таълим соҳасида:

хотин-қизлар ва эркакларнинг таълим олиш, қайта тайёрлаш ва малака оширишнинг барча турларидан фойдаланишга, таълим ва илмий жараёни амалга оширишда иштирок этишга ҳамда маданиятдан, маданий қадриятлар ва меросдан фойдаланишга доир тенг ҳуқуқ ва имкониятлар;

турли таълим дастурларига гендер мавзусини жорий этиш орқали фуқароларнинг гендерга оид маърифатини оширишга кўмаклашиш;

жинслардан бирининг устунлиги ғоясига асосланган нотўғри тасаввурлардан холи ўқув адабиётларини тайёрлаш ва чоп этиш;

ўқув дастурлари ва дарсликларни жинс бўйича камситишга йўл қўймаслик принципига мувофиқлик юзасидан мунтазам равишда мониторинг қилиш;

гендер сиёсати амалга оширилишини таъминлаш масалалари бўйича аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга қаратилган ахборот-маърифий тадбирларни рағбатлантириш ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш инобатга олинган.

Таълим соҳасидаги ваколатли орган таълим дастурларини, таълим муассасаларининг дастурларини ҳамда режаларини уларнинг хотин-қизлар ва эркаклар

¹ <https://senat.uz/oz/post/post-539>

учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлаш принципларига мувофиқлиги жиҳатидан экспертизадан ўтказишни таъминлайди.

Олий таълим муассасаларининг таълим дастурлари ва малака ошириш курслари хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш бўйича курсни ўз ичига олади².

Шунингдек, ушбу қонунда илк бор миллий қонунчилигимизда **гендер** тушунчасига таъриф берилган. Унга кўра гендер хотин-қизлар ва эркаклар ўртасидаги муносабатлар жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим ҳамда илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий жиҳат ҳисобланади.

Агарда биологик жинс инсонларни аёл ва эркакларга ажратадиган бўлса, гендер тенглик - бу аёл ва эркакларнинг жамиятдаги ўрнини ажратишга қаратилган. Жамиятда аёл ва эркакларнинг ўз ўрнини топиши ва белгилаши учун давлат уларга бир хил шароит ва имкониятлар яратиб бериши гендер тенглик таъминлашда асос бўлиб хизмат қилади.

Хусусан, қонунда жинс бўйича камситишга йўл қўймаслик, хотин-қизлар ва эркаклар давлат томонидан кафолатланган тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлари, уларни таъминлашдаги кафолатлари, давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, хотин-қизларни давлат бошқаруви, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда, таълим, илм-фан, маданият ҳамда соғлиқни сақлаш соҳаларида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўлиқ белгилаб берилганлиги, юртимизда хотин-қизларга нисбатан берилаётган имкониятларнинг юқори эканлигини кўрсатади.

Яна бир муҳим ҳужжат – 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикаси гендер тенгликка эришиш стратегиясини 2023 йилда амалга ошириш бўйича комплекс чоратадбирлар дастуридир. Олий Мажлис Сенатининг Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари кўмитасида эътироф этилганидек, Дастур ижроси доирасида Давлат бошқаруви академиясининг раҳбар хотин-қизларни тайёрлаш бўйича курсларида 319 нафар хотин-қиз ўқитилган.

Миллий кадрлар захирасига Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, ўринбосарлари, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосарлари ҳамда туман ва шаҳар ҳокимлари лавозимлари учун жами 970 нафар, шундан 162 нафар номзоддан иборат кадрлар захираси шакллантирилган.

Биз самаралари ҳақида сўз юритган миллий стратегия ва дастурларнинг яна бир муҳим аҳамияти бор. Бу ҳужжатларнинг ижроси Пекин декларацияси ва Ҳаракатлар режаси, Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисидаги конвенция, Барқарор ривожланиш мақсадлари каби халқаро шартномалар доирасидаги мажбуриятларимизни бажаришга ҳам кўмаклашади.

Ҳақиқатан ҳам, мамлакатимизда хотин-қизларнинг бандлигини таъминлаш, давлат ва жамият бошқарувидаги ўрни ва нуфузини янада ошириш, уларнинг ўз салоҳиятини намоён этишлари учун шароитларни кенгайтириш, гендер тенглик, оила, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш борасидаги ишлар янги босқичга кўтарилиб бормоқда. Энг муҳими, бугунги кунда ўз хонадонининг файзу фариштаси бўлган аёлларимиз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги ислохотларда фаол иштирок этмоқда.

Шунингдек, мамлакатимиз ижтимоий сиёсий ҳаётининг барча соҳаларида бўлгани каби ИИОларида ҳам кўплаб хотин-қизларимиз эркак ходимлар билан бир сафда туриб

² <https://lex.uz/acts/4494849>

юрт тинчлигини сақлаш йўлида фидокорона хизмат қилиб келмоқда. Аёл ходималар сафида раҳбарлик лавозимларида хизмат қилаётган, юқори иш кўрсаткичларига эришиб, давлат ва ИИВнинг мукофотларига сазовор бўлган, кўп йиллик иш тажрибасига эга бўлган ҳамда ёш ходималарга ўрнак бўлиб келаётган хотин-қизларимиз борлиги ҳаммага маълум.

Хулоса қилиб айтганда, *Президентимизнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида: “Янги Ўзбекистонни барпо этишда, Учинчи Ренессанс бунёдкори бўлган ёш авлодни тарбиялашда сизларга, сизларнинг буюк мураббийлик фазилатларингизга таянамиз”*, деган самимий эътирофлари меҳрибон оналаримиз, кадрли опа-сингилларимиз, лобар қизларимизга чексиз фахр-ифтихор бағишлади. Бинобарин, шу юксак ишончни оқлаш йўлида бугун ҳар биримиз оила даврасида тинч-омон, соғ-саломат, фаровон ва бахтли турмуш кечириш баробарида, давлатимиз ва жамиятимиз ҳаётида фаол иштирок этишга астойдил интиломқдамиз³.

Хотин-қизларнинг жамиятда ўз ўрнини топишида, биринчи навбатда, оналарнинг муносабати, иккинчидан, олий таълимда уларни қамраб олиш имконияти муҳим ўрин тутди. Ҳеч қачон бирон эътибор ё эътироф кутмасдан, оиладаги, жамиятдаги ишини ўзининг виждоний бурчи, деб биладиган аёллар борлигидан ҳар қанча фахрланса арзийди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-562-сонли Қонуни.
3. <https://senat.uz/oz/post/post-539>.
4. <https://lex.uz/acts/4494849>.

³ Фариди Хакбердиева, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази Жисмоний ва юридик шахсларнинг муҳофафазатлари билан ишлаш бўлими бош мутахассиси